

УДК: 636.592.

БАҲОР ФАСЛИДА КУРКАЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ, САҚЛАШ ВА ПАРВАРИШЛАШ ШАРОИТЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Каримова Ёркиной Шералиевна

таянч докторант, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855634>

Аннотация. Мақолада баҳор фаслида куркаларни тўла қийматли озиқлантириш, асраш, парваришлаш ва сақлаш шароитларини яратиш масалаларига бағишланган тавсиялар келтирилган. Шунингдек, мазкур йўналишда тадқиқотларни амалга оширган олимларнинг илмий манбалари таҳлилий ўрганилган.

Калим сўзлар: куркачилик, озиқлантириш, сақлаш, саноат асосида, парваришлаш, хонадон шароитида, аҳоли томарқаси, кунлик вазн, тирик вазн, концентрат озуқа, обрат.

Аннотация. В статье приведены рекомендации по вопросам создания полноценных условий кормления, ухода и содержания индеек весной. Также аналитически изучены научные источники ученых, проводивших исследования в этом направлении.

Ключевые слова: индюководства, кормление, содержания, на основе промышленности, условия выращивания, в домашних условиях, приусадебье, суточная привес, живая масса, концентрированный корма, обрат.

Abstract. The article provides recommendations for creating adequate conditions for feeding, canning, caring and storing turkeys in the spring. The scientific sources of scientists who conducted research in this direction were also analyzed analytically.

Keywords: turkey breeding, feeding, maintenance, based on industry, growing conditions, home conditions, homestead, daily weight gain, live weight, concentrated feed, return.

Кириш. Дунёдаги бир қатор куркачилик тармоғи ривожланган давлатларда гўштбоп паррандачиликда куркачилик асосий юқори ўринда туради. Курка гўштини ишлаб чиқариш харажатлари бошқа паррандаларга нисбатан анча кам ва курка гўшти ниҳоятда парҳезбоп ва маззали таъмга эга бўлганлиги сабабли ҳамма инсонлар истеъмол қилаверади. Ўзбекистон шароитида аҳоли томарқа хўжаликларида куркачиликни ривожлантириш бир қатор қулайликларни юзага келтиради. **Биринчидан**, узоқ чекка қишлоқларда, суғориладиган деҳқончилик қилиш имконияти бўлмаган худудларда (яйловларда, қир-адирликда, тоғ ва тоғ олди каби жойларда,) куркачиликни ташкил қилиш аҳоли бандлигини таъминлаш имконини беради. **Иккинчидан**, куркачилик билан банд бўлган хонадон эгаларига қўшимча даромад келтиради. **Учинчидан**, ички истеъмол бозорини парҳезбоп гўшт маҳсулоти билан тўлдириб боради ва нархларни барқарорлигини таъминлашда маълум даражада кўмаклашади. Демак, ички истеъмол бозорини доимий равишда курка гўшти билан таъминланиб бориш гўшт маҳсулотларига бўлган талабни маълум даражада қоплайди. Шунинг учун ҳам куркачиликни саноат асосида ҳам, аҳоли томарқалари шароитида ҳам ривожлантириш долзарб аҳамият касб этади. Фикримизни исботи сифатида шуни таъкидлаш лозимки, Англия, АҚШ, Канада каби куркачилик соҳаси барқарор ривожланган давлатлар тажрибасини таҳлил қиладиган бўлсак, мазкур давлатларда ишлаб чиқарилаётган парранда гўштида курка гўштининг салмоғи 15-25 %-ни ташкил қилади.

Статистик маълумотларнинг таҳлилига кўра, 2024 йилнинг 1 январ ҳолатида республикада барча тоифа хўжаликлари бўйича паррандалар бош сони 103046,5 минг бошни ташкил қилиб, ўтган йилга қараганда 105,8 %-га ўсган. Жами паррандалар бош сонининг 48,4 фоизи деҳқон ва томарқа хўжалиги қарамоғида боқиб парвариш қилинади. Маълумотлар таҳлилидан кўриниб турибдики паррандачиликни барқарор ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш арзон ва парҳезбоп гўшт ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш учун куркачиликни оммавий равишда ташкил қилиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Албатта чорвачилик ва паррандачиликни ривожлантиришда энг аввало, мустаҳкам озуқа базасини барпо этиш, оқсилга бой ва сервитамин озуқаларни тайёрлаш, жамғарилган озуқаларни сифатли бўлишини таъминлаш муҳим саналади. Сифатли озуқа тайёрлаш озуқабоп экин турларининг хилма-хиллигига, нав ва гибридларга, уларни етиштириш агротехникаси каби омилларга боғлиқ.

Хонадон шароитида куркачиликни йўлга қўйишда уларни озиклантириш шароитлари талаб даражасида ташкил қилишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш давр талаби ҳисобланади. Шунингдек, куркаларда овқат ҳазм бўлиш жараёнларини ўрганишда, озуқани маҳсулотга айлантириш хусусиятларини баҳолашда ва тўла қийматли озиклантириш шароитларини яратишда уй ҳайвонларини озиклантириш масалаларига бағишланган илмий асарларни таҳлилий ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади. И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2024) таъкидлашича, отсимонлар авлодлари ташқи омилларнинг таъсири натижасида туёқларининг тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаевларнинг (2024) фикрига кўра, “отхона”-“яйлов” шароитида сақланган қорабайир ва уни фриз зоти билан дурагайлашган тойларда ўсиш ривожланиши жадал кечиби, озуқа тежалади. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармокни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Муаллиф И.Хафизовнинг (2023) хулосасига кўра, қорабайир зот отлари мураккаб чатиштириш ва бир неча зотлар иштирокида яратилган бўлиб, ўзига хос генетик хилма-хилликка эга. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-яйлов” технологияси шароитида сақланган тойларининг қон ва қон зардоби таркибидаги барча

кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юкори бўлиб, озуқаларни истеъмол қилиши самарали бўлган.

Хулоса қилиб айтганда, қишлоқ хўжалик ҳайвонларини ва паррандаларни ирсий имкониятларини тўла юзага чиқаришда озиқлантириш омили асосий ўринни эгаллайди.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Тадқиқот умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар ва илмий манбаларни таҳлил қилиш асосида амалга оширилди. Куркачилик йўналишидаги олимларнинг илмий асарлари ва тавсияномаларидан фойдаланилди.

Хонадон шароитида куркалар асосан баҳор фаслида жўжа очади. Курка жўжаларини баҳор фаслида озиқлантириш, парваришlash муҳим аҳамият касб этади. Бунинг учун энг аввало, куркахонани санитария ҳолатини талаб даражасида бўлишини таъминлаш керак. Курка жўжаларини яхши озиқлантириб, парваришланса ҳам, санитария ҳолати қониқарсиз шароитда сақланса, уларнинг кўплаб нобуд бўлиши кузтилади. Санитария ҳолати яхши бўлмаган шароитда маҳсулдорлик ҳам кескин пасаяди.

Катта ёшдаги куркаларни ва ёш жўжаларни яйратиш парваришlash.

Шунинг учун куркаларни ташқарига майдоничага, яъни сайр қилиш майдонига чиқариш зарур. Ҳаво ҳарорати илиқ бўлса, 2 кун мабойнида озиқлантириш шароитлари ва сув билан таъминлаш ушбу майдончада ташкил қилинади. Шу вақт оралиғида куркахона механик тозаланади ва кимёвий зарарсизлантирувчи воситалар билан ишлаб чиқилади. Дезинфекциялаш (зарарсизлантириш) тадбирлари қуйидаги тартибда амалга оширилади. Аввал куркахона биносини эшиклари, дерезалари, поли, том қисми ҳамда деворлари кўздан кечирилади ва зарур ҳолларда таъмирланади. Бино ичкарасидаги ифлосланган тўшамалар (тахта қипиғи) тозалаб олиниб чиқариб ташланади. Кейин оҳақли эритма билан деворлари ва поли оқланади. Оҳақ эритмаси қуриб бўлгандан кейин, 5-7 см қалинликда тўшама солинади. Сув ва дон идишлари ҳамда озиқлантиришда фойдаланиладиган бошқа жиҳозлар хлорли эритма билан ювиб зарарсизлан-тирилади. Куркахона биноси санитария ҳолати меъёр талаблари даражасига келтирилгач, фармалин воситасида ишлов берилади ҳамда 2 кун давомида бинони эшиклари, дерезалари зич бекитиб қўйилади. Шундан кейин куркаларни ёки курка жўжаларини бинога киритишдан олдин шамоллатилади. Бинога ҳаво кирадиган туйнуқлар очиб қўйилади, вентеляторлар ишга туширилади, бинонинг ичида доимий тоза ҳаво айланиб туриши керак. Бу ишлар асосан аҳоли хонадонларида боқиладиган куркалар учун амалга ошириладиган тадбирлар ҳисобланади.

Агар саноат асосида боқиладиган куркалар бўлса, олдиндан тайёрланган, механик тозаланиб, зарарсизлантириш тадбирлари ўтказилган бошқа бинога куркалар кўчирилади. Фойдаланиб келинган, санитария ҳолати қониқарсиз бино тозаланади ва дезинфекция

қилиниб, маълум муддат “ёпиб” қўйилади. Хулоса қилиб айтганда, “бино бўш” ва “бино тўлдирилган” тизимида куркахоналардан фойдаланилади. Шундай қилиб навбати билан куркахоналар қатъий график асосида зарарсизлантирилиб, яна қайта фойдаланиб борилади. Аҳоли томарқаси шароитида боқилаётган куркаларга ҳам ва саноат асосида куркачиликда бўрдоқига боқиладиган куркалар қишдан чиққандан кейин, уларни омухта емига ва ичимлик сувига витаминларни, минерал моддаларни ва антибиотикларни салмоғини кўпайтириб қўшиб бериш тавсия этилади. Чунки қишдан чиққан куркаларни чидамллигини ошириш зарур, акс ҳолда улар касалликка чалиниб, маҳсулдорлиги пасаяди, семириши секинлашади.

Ёруғлик етарли бўлмагандаги ҳолат.

Ёруғлик етарли бўлгандаги ҳолат.

Куркалар ёруғликни ва иссиқликни яхши кўради. Шунингдек, уларни озиклантириш қатъий режим асосида бўлиши керак, чунки куркалар очликка чидолмайди ва оч қолса, бири-бирини чўқиб майиб қилиши мумкин. Масалан, “Бронза-708” кросс куркаси сақланадиган бинода ёруғлик меъеридан ошиб кетса, оч қолса, кучлиси бошқа куркани бошини яъни мия қисмини чўқиб нобуд қилиши мумкин. Чунки “Бронза-708” кросси патлари ёруғликни яхши сингдиради, қон айланиши тезлашиб, уларни тажавузкор ҳолатга келтириб қўяди. Бронзарангли куркалар табиатан урушқоқ бўлиб, бу хусусияти наслдан-наслга ўтади, жумладан мазкур нуқсон “Бронза-708” кроссида ҳам сақланиб қолган. Тадқиқот давомида ҳам шундай ҳолат кузатилди, яъни тадқиқот давомида ёруғлик кучайтирилганда 2 та куркани бошини чўқиб нобуд қилишди, ёруғлик яна ўз меъерига келтирилганда бу ҳолат такрорланмади. Аҳоли хонадонида боқилганда бу ҳолатни инобатга олиш керак. Саноат асосида боқилганда бинодаги ёруғлик доим миёрда бўлади, ёруғлик назорат қилиб турилади.

Куркаларни парваришлашдаги жараёнлар

Куркалар емига ва сувига қўшиб бериладиган витаминлар курка ўз ҳолатини яхши ушлаб бориши ва маҳсулдорлиги тушиб кетмаслиги учун қўлланилади. Қиш мавсумида куркаларга кучли протеинли ем берилади. Бу эса куркани танасидаги кучли моддалар алмашинувига олиб келади. Бунда куркалар организми биров зўриқади. Баҳорда клетчаткага бой ўсимликларни қўшиб берилса, куркани ошқозони чарчамайди. Куркалар ҳаво

хароратининг -10°C совуқ ҳавода танасидаги ёғларини ҳисобига бемалол яшовчанлигини сақлаб қолиши мумкин. Қор остидаги озуқаларни топиб истеъмол қилиб юраверади, аммо маҳсулдорлиги пасайиб кетади. Баҳордаги янги униб чиққан кўкатлар куркани организмга куч-қувват беради. Баҳорни илк кунларидан аҳоли хонадонидаги куркаларни кўпроқ сайр қилдирилса, турли кўкатларни истеъмол қилади, тош ва майда синган шишаларни ейди. Сувиға аскарбинка, фуразолидан ва *B* гуруҳидаги витаминларни аралаштириб бериш муҳим тадбирлардан ҳисобланади. Омухта емига эса биосупервит комплекс витаминларини, кальций моддасини араштириб берилса, куркани маҳсулдорлигини оширади.

Бу тадбирлар белгиланган дастур асосида саноат асосида боқиладиган куркаларда тизимли равишда доимий қўлланилади. Аммо аҳоли хонадонларда боқиладиган куркаларга бундай тадбирларни ўтказиб боришга етарли эътибор берилмайди. Паррандачилик мутахассислари томонидан берилган тавсияларга асосланиб аҳоли хонадонлари ҳам ушбу тадбирлар тизимли равишда қўлланиб борилса, хонадонидаги куркаларнинг маҳсулдорлиги ортади, маҳсулот ишлаб чиқариш кўпаяди. Хонадон ошхонасидан чиқадиган сабзавотларни пўчоқларини ювиб, майдалаб куркалар емига қўшиб берилса, емни тўйимлилиги янада ортади.

Куркалар касалланмаслиги учун уларни сувиға антибиотик терапиясини ўтказиб туриш керак. Баҳорда куркаларни соғлиғига, уларни озиклантиришга, парваришлагга эътибор бериш керак. Чунки баҳор фаслида турли касалликлар, айниқса, юкумли касалликлар авж олади. Куркалар юкумли касалликларга чалинмаслиги учун жўжалигидан токи сўйишгача бўлган давр давомида эмлаб борилади. Саноат ва хонадон шароитида боқиладиган куркалар доим қишдан чиққач кучли парвариш талаб қилади. Озуқаларнинг сифатига, тўла қийматли озиклантириш шароитларини яратишга, биноларнинг санитария ҳолатига, касалликларга қарши эмлаш ишларига асосий эътиборни қаратиш муҳим тадбирлардан ҳисобланади.

Хулоса. Курка жўжаларини яхши озиклантириб, парваришланса ҳам, санитария ҳолати қониқарсиз шароитда сақланса, уларнинг кўплаб нобуд бўлиши кузилади. Санитария ҳолати яхши бўлмаган шароитда маҳсулдорлик ҳам кескин пасаяди. Куркалар касалланмаслиги учун уларни сувиға антибиотик терапиясини ўтказиб туриш керак. Бунинг учун сувиға бир ойда 3 марта антибиотик, яъни фуразалидон ёки энрофлакساتцин 10% лиги қўшиб бериш керак. Чунки куркаларнинг еми турли таркибда бўлади. Бир турдаги емдан бошқа турдаги емга ўтганида ошқозон-ичак тизимини мослашиши қийин кечади, шунда куркаларда ич кетиш кузатилаши мумкин.

REFERENCES

1. Азимов С, Ашуров З, Ўрмонов А, Рибина Е. Гўштдор паррандачилик, Т.1974 йил.
2. Алексеев Ф.Ф. Индейка – перспективная мясная птица. Птица и птицепродукты. 2005 г., №5, С.12-15.
3. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
4. Корнилова В.А. Эффективность выращивания индюшат тяжелого и среднего кроссов при различных способах содержания. диссер. канд. с-х. наук: 06.02.04, Самара. 2001 г., С.112

5. Нурматов А., Жабборов Ш., Ҳафизов И., Тагаева Л. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси](#). Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq hojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
6. [Нурматов А., Ҳафизов И. Қарабаирская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана](#). Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
7. Нурматов А.А., Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И., Қарибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
8. Ҳафизов И.И., Куччиев У., Ҳафизов А.И.. [Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сунт махсулдорлигига таъсири](#). 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
9. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq hojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
10. Холматов А “Қурқачилик” 100 китоб тўплами, 83-китоб. Тошкент-2021.
11. Ҳафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
12. Ҳафизов И.И. Ўзбекистонда йилқичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
13. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari:Ozbekistonning janubiy hududlarida qishloq hojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 b.
14. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
15. M.I.Annaveva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
16. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159